

რა არის ტუბერკულოზი?

ტუბერკულოზი მძიმე ინფექციური დაავადებაა, რომელსაც მიკობაქტერია იწვევს

როგორ შეიძლება განვივითარდეს ტუბერკულოზი?

მართალია აქტიური ტუბერკულოზის მქონე ადამიანები სიმპტომურები არიან, მაგრამ ყველა მათგანი მიკობაქტერიებს არ ავრცელებს.

მიკობაქტერიები ჰაერით ვრცელდება, როდესაც აქტიური ტუბერკულოზის მქონე ადამიანები ახველებენ, ლაპარაკობენ ან მღერიან. ამ დროს ახლო მყოფმა ადამიანებმა შეიძლება მიკობაქტერიები შეისუნთქონ და დაინფიცირდნენ. უმეტეს შემთხვევაში ტუბერკულოზი იმ ადამიანებს შორის ვრცელდება, ვინც ბევრ დროს ერთად ატარებს: ოჯახის წევრები, მეგობრები, თანამშრომლები ან კლასელები.

რა განსხვავებაა ტუბერკულოზით ინფიცირებასა და ტუბერკულოზის დაავადებას შორის?

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს რომ ყველა ვინც ინფიცირებულია, ტუბერკულოზით არ არის დაავადებული. ინფიცირებულ ადამიანებს ლატენტური ტუბერკულოზი აქვთ, სიმპტომიანებს კი აქტიური ტუბერკულოზი. დასუსტებული იმუნური სისტემის მქონე ადამიანებს ტუბერკულოზის განვითარების უფრო მაღალი რისკი აქვთ.

რა ზრდის ტუბერკულოზით დაავადების რისკებს?

თუკი ზოგიერთ ადამიანს ინფიცირებიდან ძალიან მალე უვითარდება ტუბერკულოზის დაავადება, ზოგიერთი ავად წლების მერე ხდება. თუ დაინფიცირებული ხარ და რომელიმე რისკ-ჯგუფს მიეკუთვნებით, ტუბერკულოზის განვითარების გავრდილი რისკი გაქვთ.

ზოგიერთი მდგომარეობა რომელმაც შესაძლოა თქვენი იმუნური სისტემა დაასუსტოს და დაავადების განვითარებას შეუწყოს ხელი

- აივ ინფექცია
- ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება
- შაქრიანი დიაბეტი
- თირკმლის მძიმე დაავადება
- სხეულის დაბალი წონა
- ორგანოს ტრანსპლანტაცია
- ავთვისებიანი სიმსივნე
- იმუნოდეპრესიის დასაბრუნებელი მედიკამენტებით მკურნალობა
- პათარა ან ხანდაზმული ასაკი

სხვა გარემოებები რაც ხელს უწყობს ტუბერკულოზის განვითარებას

- აქტიური ტუბერკულოზის მქონე პირთან მჭიდრო კონტაქტი ყოფნა ნიღბის გარეშე
- ტუბერკულოზის განვითარების მაღალი რისკის მქონე ადამიანებთან ერთად ცხოვრება
- დიდი მიღებული სტრესი (ომი, იძულებით გადაადგილება, უსახლკარობა და სხვა)

თუ ავად ვარ, რა სიმპტომები უნდა მქონდეს?

ტუბერკულოზის სიმპტომები როგორც წესი დიდხანს (2 კვირაზე მეტი) გრძელდება და დამოკიდებულია თუ სხეულის რომელი ნაწილში მიმდინარეობს დაავადება. თუმცა ყველაზე ხშირად ხშირად ფილტვებს აზიანებს.

ფილტვის ტუბერკულოზის სიმპტომები შეიძლება იყოს:

- სისხლიანი პროდუქტიული ხველა
- ტკივილი გულმკერდის არეში
- სისუსტე
- აუხსნელი მკვთერი წონაში კლება
- ცხელება და ოფლიანობა ღამის პერიოდში

ტუბერკულოზი იკურნება?

კი, ტუბერკულოზი იკურნება და მისი თავიდან აცილებაც შესაძლებელია. ტუბერკულოზის აღდგულ ეტაპზე აღმოჩენა საშუალებას მოგცემთ მკურნალობა მალე დაიწყოთ, სრულად გამოჯანმრთელდეთ და თქვენი ახლობელი ადამიანების დაცვათ ინფიცირებისგან

უფრო მეტის გაგება გსურთ?

ტუბერკულოზის დასამარცხებლად ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს. გთხოვთ, არ იყოყმანოთ და საჭიროების შემთხვევაში თქვენს უახლოეს ჯანდაცვის ცენტრს მიმართეთ

- ტუბერკულოზი მძიმე ინფექციური დაავადებაა, როგელსაც მიკობაქტერია იწვევს
- ტუბერკულოზი განკურნებალია და მისი თავიდან აცილება შესაძლებელია
- აღამიანები მიკობაქტერიის შესუნთქვით ინფიცირდებიან
- ტუბერკულოზის აღრეულ ეტაპზე აღმოჩენა საშუალებას მოგცემთ მკურნალობა გყისიერად დაიწყოთ, სრულად გამოჯანმრთელდეთ და თქვენი ახლობელი აღამიანები ინფიცირებისგან დაიცვათ

ილუსტრაცია: ლაურა ჰინე და ჰეკონ მენსესი

შემუშავებულია IGTP-HUGTIP-ის მიერ ASPB & SMA-TB-თან თანამშრომლობით
 ილუსტრაცია: ლაურა ჰინე და ჰეკონ მენსესი
 დაფინანსებულია ევროკავშირის Horizon 2020

რა არის ტუბერკულოზი?

იკურნება თუ არა ტუბერკულოზი?

როგორ შეიძლება განვივითარდეს ტუბერკულოზი?

რა სიმპტომები შეიძლება გქონდეს?

დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ